

تصميم برنامج آلي لتدريس مقرر الفهرسة الموضوعية: دراسة تجريبية

المستخلص:

تقوم الدراسة بالمقارنة بين طريقة التعليم المبرمج بمساعدة الحاسب الآلي وطريقة التعليم التقليدية (المحاضرة) مستخدمة المنهج التجريبي تطبيقاً على طلاب قسم المكتبات – كلية الآداب – جامعة المنوفية وتطلبت الدراسة تصميم الأدوات التالية :-

1- بناء قائمة توصيف المقرر الدراسي موضوع التجريب.

2- تصميم برنامج حاسب آلي لتعليم الفهرسة الموضوعية.

3- تصميم مقياس الاتجاه نحو تعلم مادة الفهرسة الموضوعية.

4- تصميم مقياس الاتجاه نحو التعلم بمساعدة الحاسب الآلي.

5- تصميم الاختبار التحصيلي.

وتهدف الدراسة إلى

1- الكشف عن الاتجاهات الايجابية للطلاب نحو التعلم بمساعدة الحاسب الآلي.

2- الكشف عن فعالية التعليم المبرمج بمساعدة الحاسب الآلي في التقليل من المدة الزمنية اللازمة للتعلم.

3- بيان أثر استخدام كل من طريقة التعليم المبرمج بمساعدة الحاسب الآلي والطريقة التقليدية على التحصيل الدراسي لطلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات في كلية الآداب في جامعة المنوفية.

4- الكشف عن فعالية التعليم المبرمج بمساعدة الحاسب الآلي في تشجيع اعتماد الطالب على نفسه في اكتساب المعارف والمهارات.

5- بناء برنامج تعليمي باستخدام الحاسب الآلي.